

Evaluation of Perlite and Lignocellulosic Wastes in Wood Plastic Composite Production

Ertuğrul ALTUNTAŞ
Asiss. Prof. Kahramanmaraş Sutcu İmam University,
Turkey

Tufan Salan
Res. Asst. Kahramanmaraş Sutcu İmam University,
Turkey

Ferhat ÖZDEMİR
Asiss. Prof. Kahramanmaraş Sutcu imam University,
Turkey

İsa KÜÇÜK
Msc. Stud.. Kahramanmaraş Sutcu İmam University,
Turkey

Mustafa ÇİÇEKLER
Res. Asst. Kahramanmaraş Sutcu İmam University,
Turkey

Abdullah Kürşat ARIKAN
Kahramanmaraş Sutcu İmam University,
Turkey

Abstract

In this study, evaluation of perlite wastes formed in perlite plant and lignocellulosic wastes in wood plastic composite production were investigated. For this, in the production of the composites, polypropylene (PP) maleic anhydride treated polypropylene (MAPP) was used to bind the inorganic and lignocellulosic material to the plastic. The composite materials were produced in two stages. First, double screw extruder is used in the production of composites. Latter, the produced composites materials are pressed in hot press. Mechanical properties (bending strength, tensile strength, elasticity modulus) and physical property (shore D) of the composites were investigated in the study. According to the results obtained, although the values of bending strength and tensile strength of composites decrease, but elasticity modulus values of composites increased. Also, the Shore D values of composites increased.

Keywords: Wood plastic composite, perlite, composite.

Odun Plastik Kompozit Üretiminde Perlit ve Lignoselülozik Atıkların Değerlendirilmesi

Özet

Yapılan çalışmada odun plastik kompozitlerin üretilmesinde lignoselülozik atıklar ve perlit fabrikası atıklarının değerlendirilmesi araştırılmıştır. Bu amaç için kompozitlerin üretilmesinde polipropilen (PP) ve bağlayıcı madde olarak maleik anhidritle muamele edilmiş polipropilen (MAPP) kullanılmıştır. Kompozit malzemeler iki aşamada üretilmiştir. Birinci aşamada kompozit karışımlar çift vida ekstruder kullanılarak granül haline getirilmişlerdir. İkinci aşamada üretilen granüller preslenerek kompozit levhalar üretilmiştir. Kompozitlerin mekanik(çekme direnci, çekmede elastikiyet modülü, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü) ve sertlik değerleri (Shore D) incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre eğilme ve çekme direncinin azaldığı ancak elastikiyet modülünün arttığı anlaşılmıştır. Kompozit malzeme içerisine eklenen bağlayıcı maddenin mekanik özellikleri olumlu etkilediği anlaşılmıştır. Bağlayıcı kullanıldığı zaman kompozitlerin Shore D değerlerinin arttığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Odun plastik kompozit, perlit, kompozit.

GİRİŞ

Küresel nüfusun artması sonucu malzemeye olan talebi artırmıştır. Küresel malzeme ihtiyacının karşılanması için günümüzde birçok kompozit malzeme piyasaya çıkmıştır. Bu kompozit malzemelerden biriside odun plastik kompozit malzemedir. Odun plastik kompozitlerin yaygınlığı artmış günlük yaşantımızın birçok kullanım alanında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle yer döşemeleri, otomotiv panelleri, çit, bahçe mobilyaları, dış cephe kaplamaları, çerçeve vb. gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır (Ashori, 2008:4661). Odun plastik kompozitlerin üretilmesinde genellikle odun artıkları kullanılmaktadır. Odun artıkları dışında çeşitli yıllık bitki artıkları odun plastik kompozitlerin üretilmesinde kullanılmaktadır (Karakus, 2008:5). OPK üretiminde kullanılan hidrofobik yapıda olan plastik dolayısıyla rutubete ve rutubet değişimlerine karşı oldukça dayanıklıdır. Eğer lignoselülozik malzeme (ahşap, odun talaşı, yıllık bitki artıkları vb) unları hidrofob plastik materyal içerisinde iyi bir şekilde kapsüle edilirse hidrofilik karakterde olmalarına rağmen son üründe kullanım yerinde problem oluşturacak düzeyde çalışma (daralma ve genişleme) göstermezler. Bundan dolayı ahşap polimer kompozitler yüksek boyutsal stabiliteye sahiptirler (Kaymakçı ve ark. 2014).

Odun plastik kompozitlerde lignoselülozik materyal dışında malzemenin performansını arttırmak, kötü özelliklerini ortadan kaldırmak, kullanım ömrünü uzatmak ve fiziki dış etmenlere karşı dayanımı arttırmak için birçok çeşitli katkı maddeleri kullanılmıştır. Bunlar birleştirici ajanlar (bağlayıcı, uyum sağlayıcı), yağlayıcılar (metalik stearatlar (çinko stearat), steraik asit, parafin vaks, okside edilmiş polietilenler (PE Vaks)), mineral dolgu maddeleri (kalsiyum karbonat, talk (magnezyum silikat)), yangın geciktirici kimyasal maddeler ve biyolojik bozunma (biyosit) önleyiciler maddeler şeklinde sınıflandırılabilirler. Katkı maddelerin kullanımı OPK'ların özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Başta birleştirici ajan olmak üzere katkı maddeleri genel olarak OPK malzemenin fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkili olmaktadır (Klyosov, 2007.762; Kim ve Pal, 2010:184; Dönmez Çavdar, 2011:268; Avcı, 2012).

Yapılan çalışmada odun plastik kompozit malzeme üretilmesinde perlit fabrikasında atıl olarak oluşan perlit tozu ve odun unu artıkları değerlendirilmiştir. Bu amaç için üretilen kompozitlerin mekanik(çekme direnci, çekmede elastikiyet modülü, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü) ve sertlik değerleri (Shore D) incelenmiştir.

MATERYAL VE METOT

Materyal

Yapılan çalışmada plastik hammadde olarak Petkim firmasından temin edilen polipropilen (PP) kullanılmıştır. Kompozit içerisinde uyumsuzluğu gidermesi için maleik anhidrit ile muamele edilmiş polipropilen (MAPP) kullanılmıştır. Bu çalışmada temel materyal olarak Erzincan'da faaliyet gösteren Erper Perlit Maden işletmesi firmasından filtre tozu temin edilmiştir. Yapılan çalışmada Kahramanmaraş sanayi sitesinden temin edilen testere talaşı kullanılmıştır. Testere talaşı farklı boyutlardaki eleklerde elenerek 60 mesh elek üzerinde kalan örnekler kullanılmıştır. Kullanılan MAPP Dupond firmasından temin edilmiştir. İç kaydırıcı olarak kullanılan çinko streat maddesi Akdeniz Kimya firmasından temin edilmiştir.

Metot

Tablo 1'de verilen oranlara uygun olarak hazırlanan karışımlar çift vida ekstruder kullanılarak kompozit malzemeye dönüştürülmüştür. Altı farklı ısıtma alanına sahip olan ekstruder içerisindeki sıcaklıklar PP için 170 °C ile 185 °C arasına ayarlanmıştır. Üretim aşamasında ekstruder vida dönme 100 devir/dk. olacak şekilde ayarlanmıştır. Ekstruderden çıkan erimiş haldeki karışım kesilerek soğuk su banyosu içerisine konulmuş ve soğutulularak sertleşmesi sağlanmıştır. Ekstruderden geçirilen kompozit materyal suda soğutulduktan sonra kırıcılardan geçirilerek granül elde edilmiştir. Elde edilen parçacıklar nemli oldukları için en az 6 saat süreyle 103±2 °C sıcaklıktaki etüvde bekletilerek rutubetlerinin uzaklaştırılması sağlanmıştır. Bu işlem sonrasında malzeme 180 °C'de, 10 dakika süre ile 100 bar basınç altında preslenmiştir. Elde edilen levhalar mekanik ve sertlik testlerinde ASTM standartlarında belirtilen örnek ebatlarına uygun olacak şekilde kesilmiştir. Hazırlanan test örnekleri

iklimlendirme dolabında ASTM D-618 standardına göre iklimlendirilmesi sağlanmıştır. Deneysel çalışmalarda üretilen kompozitlerin içerikleri tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. Kompozitlerin içeriği ağırlıklarına göre verilmiştir.

Örnekler	Odun Unu (gr)	Perlit (gr)	PP (gr)	Çinko Stereat (%)	MAPP (%)
Kontrol	-	-	100	2	-
1	30	-	60	2	-
2	30	10	60	2	-
3	30	10	60	2	3
4	30	15	60	2	3
5	30	20	60	2	3

Üretilen Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Kompozitlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde sıcak presde levha haline getirilmişlerdir. Mekanik testlerde kullanılan örnekler bu levhalardan ASTM standartlarında belirtilen örnek uzunluğu ve genişliğine uygun olarak daire testere makinasında kesilerek hazırlanmıştır. Her bir gruptan çekme testi (ASTM D 638), eğilme testi (ASTM D 790) için en az 7 örnek hazırlanmıştır. Hazırlanan örnek gruplarında bulunan deney örneklerinin kalınlık ve genişlikleri kaydedilmiştir. Örnekler en az 60 saat iklimlendirme dolabında bekletilmiştir. İklimlendirme dolabı ASTM D-618 standardına uygun olarak %60±5 bağıl nem ve 20±2 °C sıcaklık şartlarında sabitleştirildi.

Shore D Sertlik Testi

Yapılan çalışmada elde edilen kompozit levhaların shore D cihazında sertlik değerleri belirlenmiştir. Ölçümler ENPQIX EHS5D Durometer cihazıyla ASTM D 2240-05 standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Her bir örnek grubu için 10 örnek test edilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Yapılan çalışmalar sonunda elde edilen mekanik test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kompozit malzeme içerisinde perlit miktarının artması mekanik testleri olumlu etkilediği anlaşılmıştır. Kompozit malzeme içerisinde %3 MAPP bağlayıcının eklenmesi malzemenin mekanik özelliklerini artırmıştır.

Tablo 2. Kompozit Malzemelerinin Mekanik Test Sonuçları

	Eğilme Direnci (MPa)		Eğilme Elastikiyet Modülü (MPa)		Çekme Direnci (MPa)		Çekmede Elastikiyet Modülü (MPa)	
	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	51,41	1,22	1554	132,3	24,15	1,12	486,3	45,2
1	39,82	1,06	2009,52	177,53	17,83	0,64	613	72
2	36,36	1,67	2149,91	77,61	17,08	1,55	583,69	50,54
3	45,05	2,3	2283,16	121,46	21,96	1,02	590,45	55,19
4	42,14	2,92	2209,89	77,4	20,8	0,48	788,97	33,57
5	43,57	2,9	2481,38	123,17	21,52	1,11	680,77	60,7

Tablo 2’de verilen mekanik test sonuçlarına göre üretilen odun plastik kompozit malzemenin perlit eklendiği zaman mekanik özelliklerinde kısmen düşme meydana gelmesine rağmen %3 bağlayıcı eklenmesi bu olumsuzluğu giderdiği gözlemlenmiştir. Verilen sonuçlara göre eğilme direncinde yalnızca %30 lignoselülozik malzeme eklendiği zaman kontrol örneğine göre %22 düşüş meydana gelmektedir. Ancak malzemeye %10 perlitte birlikte %3 MAPP eklenmesi durumunda kontrol örneğine göre bu düşüş %11 azalmaktadır. Eğilme dirençleri birbirleri ile kıyaslandığı zaman

en yüksek değer kontrol grubu (51,41 MPa) olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol grubu dışında en yüksek değer %10 perlitte birlikte %3 MAPP kullanılan kompozit örnek grubu(45,05 MPa) olmuştur. Tablo 2’de verilen eğilmede elastikiyet modülü değerleri incelendiği zaman kompozit malzeme eklenen lignoselülozik ve perlit maddelerinin olumlu etki yaptığı anlaşılmaktadır. Kompozit örneklerin eğilmede elastikiyet modül değerleri incelendiği zaman en yüksek değer %20 perlitte birlikte %3 MAPP eklenen kompozit malzeme (2481,38 MPa) olduğu anlaşılmıştır. Kontrol örneğine göre kompozit malzemenin eğilmede elastikiyet modülü %60 oranında arttığı anlaşılmıştır. Şekil 1’de kompozit malzemelerin eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü değerleri grafik halinde verilmiştir.

Şekil 1. Kompozitlerin Eğilme Direnci ve Eğilmede Elastikiyet Modülü Grafiği

Tablo 2’de verilen çekme direnci sonuçları incelendiği zaman odun plastik kompozit malzemeye eklenen perlit maddesinin olumsuz bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra %3 MAPP eklenmesi kompozit malzemede olumlu etki yaptığı anlaşılmıştır. Verilen sonuçlara göre çekme direncinin en yüksek olduğu değer kontrol örnek (24, 15 MPa) olduğu anlaşılmıştır. Kontrol örnek dışında kompozitlerin çekme direncinin en yüksek olduğu kompozit örnek %10 perlit ve %3 MAPP eklenen grup (21,96 MPa) olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 2’de verilen çekmede elastikiyet modülü ortalama değerlerinin 486,3 MPa ile 788,97 MPa arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Kompozit malzemenin çekmede elastikiyet modülü değerleri birbirleri ile kıyaslandığı zaman en düşük değer kontrol örnek grubundan elde edildiği (486,3MPa) anlaşılmaktadır. Kontrol grubuna göre en yüksek değer %15 perlit ve %3 MAPP eklenen örnek (788,97 MPa) grundan elde edilmiştir. Şekil 2’de kompozit malzemelerin çekme direnci ve çekmede elastikiyet modülü değerleri grafik halinde verilmiştir. Yapılan bir çalışmada karışık atık plastiklerin içerisine eklenen çeşitli inorganik maddelerin eğilme ve çekme direncini düşürdüğü bulunmuştur (Altuntaş, 2012:220).

Şekil 2. Kompozitlerin Çekme Direnci ve Çekmede Elastikiyet Modülü Grafiği

Odun plastik kompozitlerin üretilmesinde organik ve inorganik maddelerin polimer yapıya tutunması için bir çok çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre maleik anhidritle muamele edilen plastiklerin bağlayıcı ajan olarak kullanıldığı bir çok çalışma yapılmıştır (Faruk ve ark. 2007:113; Mengeloğlu ve ark. 2007:447).

Shore D Sertlik Test Sonuçları

Şekil 3’de üretilen kompozitlerin sertlik Shore D serlik sonuçları verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kompozit malzeme eklenen perlit ve %3 MAPP bağlayıcı malzemenin kompozit malzemenin sertliğini artırdığı anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre sertlik değeri en düşük kompozit malzeme sadece lignoselülozik eklenen kompozit malzemedir. Ancak Kompozit malzeme içerisine perlit ve %3 MAPP’nin eklenmesi kompozit malzemenin mekanik test sonuçlarını doğrudan etkilemiştir.

Şekil 3. Üretilen kompozitlerin sertlik sonuçların birbirleri ile kıyaslanması

SONUÇ

Yapılan çalışmada odun plastik kompozit malzeme üretilmesinde perlit fabrikasında filtre de oluşan perlit tozu ve odun unu atıkları değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada perlit malzemesi odun plastik kompozit mekanik özelliklerini geliştirebileceği anlaşılmaktadır. Eğilme ve çekme direnci değerleri incelendiği zaman odun plastik kompozitde direnç değerlerinde meydana gelen düşüşü azalttığı anlaşılmaktadır. Elastikiyet modülü değerinde %60 varan artışlara sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra Shore D sonuçları incelendiği zaman kompozite eklenen perlit kompozit örneklerin sertliğini artırdığı anlaşılmıştır. Yapılan çalışma sonunda odun plastik kompozit üretiminde perlit malzemesinin kullanılabilirliği anlaşılmıştır. Perlit katkılı odun plastik kompozit ile ilgili daha farklı çalışmaların yapılabilirliği söylenebilir.

REFERANSLAR

- Altuntaş, E. (2012). *Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Atıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu*, Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş, Türkiye.
- Ashori, A. 2008. Wood-plastic composites as promising green-composites for automotive industries. *Bioresource Technology*, 99: 4661-4667.
- ASTM D2240 (2010). Standard test method for rubber property Durometer hardness, ASTM International, West Conshohocken, PA.
- ASTM D618 (2013). Standard practice for conditioning plastics for testing, ASTM International, West Conshohocken, PA.
- ASTM D638 (2007). Standard test method for tensile properties of plastics,” ASTM International, West Conshohocken, PA.
- ASTM D790 (2007). Standard test method for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials ASTM International, West Conshohocken, PA.
- Avcı, E. (2012). *Ahşap Plastik Kompozitlerin Kullanım Performansları Üzerine Araştırmaları, Doktora Tezi*. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 267s.

- Çavdar, D. A. (2011). *Farklı Lignoselülozik ve Termoplastik Maddelerle Üretilen Odun-Plastik Kompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi*, Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 268s.
- Faruk O, Bledzki AK, Matuana LM. (2007). Microcellular foamed wood-plastic composites by different processes: a review. *Macromol Mater Eng.* 292:113-27.
- Karakuş, K. (2008). *Üniversitemizdeki Polietilen ve Polipropilen Atıkların Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş, 75s.
- Kaymakçı, A. Ayrılmış, N., Akbulut, T. (2014). Dış Cephe Kaplamalarına Ekolojik bir Yaklaşım: Ahşap Polimer Kompozitler, 7. *Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu*, 3-4 Nisan, 2014, İstanbul.
- Kim, J.K., Pal, K., 2010. Recent Advances in The Processing of Wood-Plastic Composites Springer Berlin, 184s.
- Klyosov A.A. (2007). *Wood-Plastic Composites*, John Wiley & Sons, New Jersey, 726s.
- Mengelöglu, F., Kurt, R., Gardner, D.J., ve O'neil, S. (2007). Mechanical Properties of Extruded High Density Polyethylene and Polypropylene Wood Flour Decking Boards. *Iran. Polym. J.*, 16 (7): 477-487.